

**TESSITURAS ENTRE CULTURA VISUAL E MODA: VISIBILIDADE NEGRA E A
MARCA GOIANA NAYA VIOLETA**

**TESSURES BETWEEN VISUAL CULTURE AND FASHION: BLACK VISIBILITY
AND THE BRAND GOIANA NAYA VIOLETA**

Laura Matias dos Santos Teles
Universidade Federal de Goiás, Brasil
laurateles@discente.ufg.br

Carla Luzia de Abreu
Universidade Federal de Goiás, Brasil
carlaabreu@ufg.br

Resumo

O artigo explora a intersecção entre cultura visual e moda, com ênfase na representação da identidade negra na indústria da moda brasileira. A cultura visual, entendida como campo que investiga as práticas culturais do olhar e seus efeitos sobre os sujeitos, é vista como um sistema modelado histórica e culturalmente. No contexto da moda, isso se traduz na forma como vestuário e os adornos expressam e constroem identidades sociais. Apesar da influência significativa da cultura negra, a moda brasileira tradicionalmente marginalizou essas representações, refletindo padrões eurocêntricos e mantendo a população negra em posições subalternas. O estudo de caso da marca Naya Violeta, fundada pela designer goiana homônima, exemplifica a luta por visibilidade e inclusão na moda. A marca, ao integrar referências culturais afrobrasileiras e autobiográficas em suas criações, celebra a estética e as histórias da comunidade negra, destacando-se como a primeira marca do Centro-Oeste a desfilarem no São Paulo Fashion Week (SPFW), promovendo uma moda que é ao mesmo tempo resistência, cultura e política.

Palavras-chave: Cultura Visual; Moda Afrobrasileira; Naya Violeta; Representatividade

Abstract

The article explores the intersection between visual culture and fashion, with an emphasis on the representation of black identity in the Brazilian fashion industry. Visual culture,

understood as a field that investigates the cultural practices of looking and their effects on subjects, is seen as a historically and culturally modeled system. In the context of fashion, this translates into the way clothing and adornment express and construct social identities. Despite the significant influence of black culture, Brazilian fashion has traditionally marginalized these representations, reflecting eurocentric standards and keeping the black population in subordinate positions. The case study of the brand Naya Violeta, founded by the homonymous designer from Goiás, exemplifies the fight for visibility and inclusion in fashion. The brand, by integrating Afro-Brazilian and autobiographical cultural references into its creations, celebrates the aesthetics and stories of the black community, standing out as the first brand from the Center-West to show at São Paulo Fashion Week (SPFW), promoting fashion that is resistance, culture and politics at the same time.

Keywords: Visual Culture; Afro-Brazilian Fashion; Naya Violeta; Representativeness

CULTURA VISUAL E MODA

O pesquisador espanhol Fernando Hernández (2011) compreende a cultura visual como “um campo de estudo interdisciplinar ou adisciplinar que indaga sobre as práticas culturais do olhar e os efeitos desse olhar sobre quem vê” (2011, p. 32), nessa direção, Hernández discute as formas como as visualidades influenciam as maneiras como nos vemos no interior das relações sociais, na medida em que a cultura visual “se projeta entre o que vemos e como somos vistos por aquilo que vemos” (2011, p. 34).

A cultura visual, portanto, se configura como “um sistema em que os modos de olhar e representar visualmente o que nos rodeia são, histórico e culturalmente, modelados” (Campos, 2012, p. 23). Dentro desse campo de estudos, para além de analisar o contexto em que os artefatos visuais foram criados, é necessário examinar os efeitos de tais visualidades sobre os sujeitos, considerando que “quem olha o quê e de que modo, são indagações centrais para entender a cultura visual de um determinado período histórico ou recorte social” (2012, p. 23).

O conceito de visualidade se refere às formas pelas quais a visão é moldada através dos contextos e interações sociais. Ela “está presente na forma, na ideologia, na economia, na religião, na mente individual e coletiva, do corpo às ideias, pensamentos, desejos e necessidades, sendo por estes alimentada” (Campos, 2012, p. 24). Ver, portanto, não é um ato individual, mas uma experiência cultural que perpassa por uma construção social. Assim, a visualidade não se restringe apenas a aspectos visuais; ela também é atravessada por discursos e está atrelada a estruturas de poder, na medida em que “visualizar é produzir visualidade, ou seja, é fazer os

processos da história perceptíveis à autoridade” (Mirzoeff, 2016, p. 747).

Nesse contexto, a moda se articula com os estudos da Cultura Visual ao ampliar as discussões sobre as visualidades no mundo contemporâneo. A moda, enquanto fenômeno cultural e forma de representação visual do sujeito, integra o campo de interesses da Cultura Visual e do fazer das Artes (Matos & Mendonça, 2008, p. 300). A cultura e as práticas culturais, a partir de uma concepção multilinear, não expressam simplesmente significados e valores, mas são constitutivas de uma ordem social (Barnard, 2003).

Ao considerar moda, vestuário e adorno como práticas significantes da vida cotidiana, confere-se a estas um status cultural, de modo que a moda e a indumentária, mais do que expressar mensagens, constituem parte das relações sociais. Elas são “algumas das maneiras pelas quais a ordem social é experimentada, explorada, comunicada e reproduzida” (Barnard, 2003, p. 63). Assim, moda e indumentária não são apenas fenômenos de comunicação – “modos não-verbais pelos quais se produzem e trocam significados e valores” (Barnard, 2003, p. 76) –, mas também fenômenos culturais que permitem a construção e comunicação de identidades, sejam elas sociais, de classe, de gênero ou raça.

A moda e a indumentária são meios pelos quais “nos constituímos como seres sociais e culturais, e decodificamos o milieu social e cultural” (Barnard, 2003, p. 64). A partir da interação entre grupos sociais e suas representações, as pessoas constroem suas identidades, uma vez que “a identidade é, sempre, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades” (Woodward, 2000, p. 13). Portanto, as distinções feitas pelo modo de vestir e adornar são constitutivas de “grupos sociais e das identidades dos indivíduos no interior daqueles grupos, e não meramente os refletem” (Barnard, 2003, p. 64).

VISIBILIDADE NEGRA NA MODA

A indústria da moda, tradicionalmente, reflete valores sociais, hierarquias e narrativas culturais. No Brasil, as representações visuais de moda foram majoritariamente construídas a partir de padrões eurocêtricos, marginalizando outras formas de representação. Apesar de a população negra compor 55,4% da população brasileira (IBGE, 2022), “na prática significa que há poucos negros atuando como estilistas e em cargos de chefia em qualquer das instituições de poder do setor, enquanto há uma maioria ocupando cargos subalternos” (Freitas, 2022, p. 12). Assim, “de um modo geral, a indústria da moda, não apenas brasileira, falha em manifestar diversidade e representatividade raciais, mantém pessoas negras na invisibilidade e legitima sua exclusão” (2022, p. 14).

Embora os dados do Censo Demográfico (IBGE, 2022) tenham apontado que a população negra compõe 55,4% da população brasileira, todavia, são minoria no capital criativo e intelectual da indústria da moda. Isso revela como a cultura negra, apesar de influenciar significativamente a moda, é muitas vezes relegada à periferia dos papéis criativos e de liderança.

O São Paulo Fashion Week (SPFW), maior semana de moda da América Latina e uma das mais importantes do mundo, por muitos anos refletiu essa exclusão. O evento acontece duas vezes por ano, geralmente nos meses de abril e outubro, apresentando as coleções de primavera/verão e outono/inverno das principais marcas brasileiras de moda e teve início em 1996, sob o nome de Morumbi Fashion Brasil, com o intuito principal de promover a moda brasileira tanto no mercado interno quanto no exterior.

O SPFW demorou muitos anos para iniciar o processo em direção a equidade étnico-racial e fomentar a diversidade nas passarelas. Em 2008, a promotora Déborah Kelly Affonso, da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, questionou o fato de apenas 8 das 344 modelos que desfilaram no evento naquele ano, serem negras. Assim, em 2009, o Ministério Público de São Paulo firmou um acordo – TAC¹ (Termo de Compromisso de Ajustamento e Conduta) com a empresa Luminosidade, responsável pela coordenação do SPFW, estipulando que as grifes deveriam ter no mínimo 10% de modelos negros ou de descendência indígena em seus desfiles, cota esta que foi por desrespeitada por algumas marcas nas edições seguintes.

Na edição 44^o do evento, em 2015, Luiz Cláudio, criador da marca Apartamento 03, foi o primeiro estilista negro a levar sua marca para a passarela da SPFW. Já em 2019, a edição 48^o do São Paulo Fashion Week foi marcada pela estréia das marcas Isaac Silva e Angela Brito, comandadas pelas estilistas negras que dão nome as marcas, passando a contar assim, após 24 anos de evento, com um total de 3 designers negros no line-up.

Em 2020, a partir da mobilização dos coletivos Pretos na Moda e VAMO (Vetor Afro-Indígena na Moda), o São Paulo Fashion Week passou a exigir que pelo menos 50% do casting fosse composto por negros, indígenas ou asiáticos. Essa medida está transformando o cenário da moda brasileira, promovendo a inclusão de marcas emergentes comandadas por estilistas negras/os.

Esses coletivos, em 2021, deram início ao projeto Sankofa, com o objetivo de impulso-

1 Acesso ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público de São Paulo e a empresa Luminosidade Marketing & Produções Ltda - https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/Fotos/tac%20sp%20fashion%20week.pdf

nar a diversidade no mercado nacional. O projeto ofereceu apoio e operacionalização para oito marcas emergentes comandadas por estilistas negros: Ateliê Mão de Mãe, Meninos Rei, Santa Resistência, Silvério, Az Marias, Mile Lab, TA Studios e Naya Violeta. Todas elas receberam mentoria mercadológica, jurídica, psicológica, em *marketing*, entre outras ações. Assim, na edição 51º do SPFW, essas marcas marcam uma nova fase na moda brasileira, conquistando público e olhares. A marca Naya Violeta se destacou como a primeira do Centro-Oeste a desfilas nas passarelas do evento.

NAYA VIOLETA: ESTUDO DE CASO

A moda vai além de roupas; é um meio poderoso de expressão cultural e formação de identidade. Nesse contexto, a designer goiana Naya Violeta se destaca como um estudo de caso relevante no cenário nacional. Com criações que combinam o olhar pessoal e afetivo com elementos autobiográficos e narrativos, a marca Naya Violeta, criada em 2007, reflete as referências culturais afro-brasileiras, enfatizando as manifestações culturais negras do cerrado brasileiro.

Em uma entrevista realizada com a *designer*, questionamos como ela percebia a representação negra na moda. A estilista afirmou que a evolução é lenta, mas significativa, com referências de pessoas negras que vão se destacando no mercado, se tornando cada vez mais acessíveis. Nesse sentido, o trabalho de sua marca tem se dedicado a construir e imortalizar as histórias de pessoas negras. Naya ressalta que essa representatividade se concretiza de forma especial quando sua marca, junto a outras sete marcas lideradas por estilistas negros, participou do São Paulo Fashion Week (2021), promovendo um diálogo sobre empoderamento e pertencimento, e fazendo uma moda que é, ao mesmo tempo, resistência, cultura e política.

Naya nos explicou que a marca foi criada em resposta às lacunas que ela percebia na representatividade da moda preta brasileira, uma vez que as referências disponíveis no mercado não contemplavam a beleza afro-brasileira.

Antes, eu comecei porque eu queria uma representatividade. Depois, entendi que a representatividade não era só minha, eram de mulheres negras. E, depois, eu entendi que mulheres negras deveriam se sentir mais belas, mais protegidas. Então eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de uma cliente e ela diz: fui para um lugar especial e toda vez que eu tenho uma coisa especial eu me visto com a sua roupa, porque eu me sinto protegida. (Violeta, 2024)

O amadurecimento do movimento feminista negro e o fortalecimento do letramento ra-

cial nos últimos anos, influenciaram os rumos que a marca decidiu trilhar. As peças da marca Naya Violeta parecem querer comunicar um vestir político e um posicionamento afroafetivo. Busca evidenciar um Brasil onde a diversidade na moda é valorizada e materializada, no sentido proposto por Freitas (2022, p. 4): “partindo do pressuposto que as roupas podem funcionar como veículos de expressão de identidade, a moda deveria ser capaz de representar a multiplicidade de indivíduos e suas subjetividades, atravessando e representando corpos diversos”.

Figura 1. Coleção Foguete, por Naya Violeta. Foto: @takeuchiss. Imagem capturada do website da estilista.

Naya nos explicou que a marca foi criada em resposta às lacunas que ela percebia na representatividade da moda preta brasileira, uma vez que as referências disponíveis no mercado não contemplavam a beleza afro-brasileira.

Antes, eu comecei porque eu queria uma representatividade. Depois, entendi que a representatividade não era só minha, eram de mulheres negras. E, depois, eu entendi que mulheres negras deveriam se sentir mais belas, mais protegidas. Então eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de uma cliente e ela diz: fui para um lugar especial e toda vez que eu tenho uma coisa especial eu me visto com a sua roupa, porque eu me sinto protegida. (Violeta, 2024)

O amadurecimento do movimento feminista negro e o fortalecimento do letramento racial nos últimos anos, influenciaram os rumos que a marca decidiu trilhar. As peças da marca Naya Violeta parecem querer comunicar um vestir político e um posicionamento afroafetivo. Busca evidenciar um Brasil onde a diversidade na moda é valorizada e materializada, no sentido proposto por Freitas (2022, p. 4): “partindo do pressuposto que as roupas podem funcionar como veículos de expressão de identidade, a moda deveria ser capaz de representar a multiplicidade de indivíduos e suas subjetividades, atravessando e representando corpos diversos”.

Quando questionada sobre os elementos culturais e as conexões ancestrais que influenciam seu design e como esses fatores moldam seu processo criativo, Naya explica que sua criação tem um caráter muito particular. Tudo começa com uma pesquisa visual, observando o que acontece no mundo, nas ruas e nas mulheres. Seu percurso inicia nos terreiros de tias costureiras e se aprofunda nos terreiros de candomblé, onde ela se fascina pelas indumentárias e pela simbologia de cada renda e objeto utilizado. As experiências pessoais e familiares da estilista também integram as narrativas de suas coleções, e sua inspiração cultural está fortemente ligada às manifestações negras do Cerrado, como a Folia de Reis e a Congada.

Naya Violeta afirma que moda não é só roupa, moda é cultura, assim, para construção de uma coleção, a pesquisa é imprescindível, bem como o estabelecimento de conexões entre moda e arte. A fala de Naya destaca a importância da pesquisa visual e da colaboração e o trabalho em rede como elementos essenciais na construção de uma indústria da moda mais inclusiva e inovadora. Em sua equipe, a designer conta com um curador artístico de temas, o artista visual Gilson Plano, e uma produtora estratégica, Sharmaine Caixeta. Juntos à estilista, estudam e constroem narrativas para se pensar uma moda afro-afirmativa diaspórica, com conexões ancestrais, que dialogue, respeite e reverencie o sagrado, porém também dialogando com o presente.

A roupa produzida no Ateliê Naya Violeta traz o selo “Contém Axé”, que simboliza o lugar de pertencimento ocupado pela marca. Essa identidade é expressa por meio de referências afrocentradas, manifestadas nas narrativas, cores, texturas e estampas que compõem suas criações. A estilista acrescenta:

Eu acho que a marca é muito conhecida pelas nossas estampas, por serem estampas por trazerem representações e códigos ancestrais, mas de uma forma respeitosa, honrando o sagrado, o ancestral, e mais dialogando também com contemporaneidade. (Violeta, 2024)

Por meio dos enunciados das vestimentas é possível “identificar a herança histórica da cultura de um povo estigmatizado pelo processo colonial” (Santos, 2022, p. 29). A marca Naya Violeta, através das suas criações, dá lugar à potência da ancestralidade, da estética e das diferentes manifestações culturais afro-brasileiras, ressaltando os traços das suas histórias e culturas, relacionadas ao encanto, a alegria e o contentamento, mas, também, de resistência política e identitária.

A designer goiana se insere em um campo de resistência cultural e de luta pela visibilidade da comunidade negra, indo ao encontro do que menciona Santos (2022, p. 38):

[...] a moda afro-brasileira também é design de resistência, porque reconhecemos que os modos de vestir, os costumes e o uso de peças adornos das pessoas negras atravessaram séculos permeados de simbolismo e de sincretismo, reverberados em sentimentos de identidades negras, de pertencimento à diáspora africana e de resistência contra a colonização e as opressões do colonizador.

Ao destacar a potência da ancestralidade, a estética e as manifestações culturais, a marca Naya Violeta por meio de suas criações adota também um posicionamento decolonial no universo da moda, da esteira anunciada por Santos (2022, p. 37): “a moda afro-brasileira é um fazer decolonial, porque ela vem romper com um padrão estético branco e hegemônico que não representa a diversidade étnica brasileira”. A moda, pode assim atuar como ato de resistência cultural e luta pela visibilidade por meio do vestir. Como esclarece Santos (2022, p. 38):

[...] a moda afro-brasileira também é design de resistência, porque reconhecemos que os modos de vestir, os costumes e o uso de peças adornos das pessoas negras atravessaram séculos permeados de simbolismo e de sincretismo, reverberados em sentimentos de identidades negras, de pertenci-

mento à diáspora africana e de resistência contra a colonização e as opressões do colonizador.

A marca Naya Violeta coloca em evidência a cultura africana e a beleza da comunidade negra, construindo significados que também promovem representação e representatividade, além de atravessar [...] “o território dos usos e funções basilares das roupas inserindo-as numa dimensão política, tomando-as como dispositivos de protesto social, trazendo visibilidade a situações politicamente significantes” (Freitas, 2022, 8).

Indagada, Naya Violeta afirma que suas coleções também atuam como dispositivo de protesto social e resistência cultural. Para tanto, a estilista incorpora mensagens políticas em suas criações, como fez ao apoiar as campanhas de Sônia Guajajara e Lucilene Kalunga. Outro exemplo são as bandeiras das campanhas “São Paulo Terra Indígena” e “Cerrado Quilombo” que foram desenvolvidas e comercializadas pela marca, com o valor arrecadado destinado às respectivas campanhas, fortalecendo de forma afirmativa a luta dessas mulheres ao somar “força, energia e axé”.

Naya acredita que vestir lideranças que ela considera fundamentais para a transformação do Brasil, como Anielle Franco, Sônia Guajajara, Erika Hilton, Lucilene Kalunga, Carmen Silva e Bela Gil, e trazê-las para a passarela do SPFW – a maior semana de moda da América Latina e uma das mais importantes do mundo – é uma forma de a marca ocupar um espaço de protesto e resistência.

Quando perguntamos sobre os desafios e superação de obstáculos, Naya Violeta foi enfática: “enquanto mulher negra, estou cansada de falar desafio. Acho que eu quero mais falar de existência. Como é importante existir, ser a primeira marca goiana e, ela, ser liderada por uma mulher negra”. Essa frase revela não apenas a força, orgulho e resiliência para ocupar espaços historicamente negados, mas também a importância de celebrar a presença, a existência e a representatividade. Naya parece dizer nas entrelinhas que sua trajetória vai além dos desafios enfrentados: trata-se de afirmar e valorizar sua existência como estilista negra à frente de uma marca de sucesso, reforçando a potência simbólica e transformadora de seu trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A moda, enquanto elemento que se agrega às formas como desejamos nos representar e ser vistos nos grupos sociais, também promove identificação e pertencimento, pois “são as representações que evidenciam as construções das identidades sociais” (Pereira; Abreu, 2018, p. 698). Nesse sentido, a moda é compreendida como uma

prática inserida no universo da Cultura Visual e, portanto, como um fenômeno cultural capaz de contribuir para a formação dos modos de ser e agir de um indivíduo, refletindo, por vezes, situações reais de opressão, como o machismo, o sexismo, e a discriminação racial e social (Pereira; Abreu, 2018, p. 692).

Para os estudos de Cultura Visual, é relevante explorar como as visualidades constroem visões de mundo e representações que posicionam os sujeitos nos estratos sociais. Como defende Woodward (2000, p. 17),

A representação inclui as práticas e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos. É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar.

O racismo, enquanto dominação de uma raça sobre outra, envolve o poder como elemento central das relações sociais. Nesse contexto, o domínio se manifesta pela discriminação, a fim de manter a hegemonia do grupo racial dominante, que impõe seus padrões culturais e estéticos como norma social (Santos, 2022). Assim, a moda, enquanto artefato visual e parte de um sistema simbólico, “reflete uma ordem social permeada por hierarquias e relações de poder que naturalizam discursos hegemônicos” (Freitas, 2022, p. 14). Embora mudanças estejam ocorrendo, a indústria da moda ainda adota práticas que controlam e padronizam modos de ser, reforçando a exclusão e a invisibilidade de corpos negros.

O poder, tanto material quanto simbólico, é frequentemente expresso nas relações estabelecidas no campo do visível (Campos, 2012). As vestimentas, como parte da narrativa da moda, constituem uma linguagem visual carregada de símbolos construídos em contextos de interação cultural, e assim atravessam discursos de poder. A abordagem da Cultura Visual interessa-se não apenas pelo que o sujeito vê, mas pelas formas pelas quais os sujeitos são posicionados pelos discursos que os atravessam e pelos quais se reconhecem e se identificam. Afinal, “o que vemos forma parte e ao mesmo tempo produz um discurso que regula não apenas o olhar, mas quem olha” (Hernández, 2011, p. 36).

A partir das visualidades, as normas estéticas, ideológicas, raciais e de gênero são internalizadas e reforçadas. Assim, “promover um deslocamento de posição dos sujeitos, de maneira que passem da condição de receptores a visualizadores críticos”

(Hernandez, 2011, p. 38), é uma forma de repensar o contexto cultural e o lugar a partir do qual “vemos” e experienciamos os discursos, inclusive os da moda, “porque o que vemos forma parte e ao mesmo tempo produz um discurso que regula não apenas o olhar, mas quem olha” (2011, p. 36).

A Cultura Visual, enquanto estudo das representações culturais e de seus significados, busca criar ressignificações a partir de reflexões sociais, contextuais e históricas, bem como construir conhecimento a partir das imagens (Mirzoeff, 2003). Por essa razão, preocupa-se em promover um olhar mais crítico sobre a produção humana e sobre as formas pelas quais aprendemos a entender o mundo mediante a prática do olhar.

Os lugares historicamente e estruturalmente negados às pessoas negras “[...] podem também ser acessados e ocupados através da moda, uma vez que a moda reflete, constrói, sinaliza e reproduz posições, julgamentos e valores” (Freitas, 2022, p. 15). Nesse sentido, pensar moda e representatividade a partir dos estudos de Cultura Visual é um caminho para refletir sobre as práticas culturais que moldam o olhar, e acabam construindo também as representações visuais. Refletir criticamente sobre esse processo pode contribuir para ampliar as narrativas negras na moda e promover uma transformação que desafie as dinâmicas de exclusão e invisibilidade.

REFERÊNCIAS

BARNAD, Malcon. **Moda e Comunicação**. Tradução de Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.

CAMPOS, Ricardo. A cultura visual e o olhar antropológico. **Visualidades**, v. 10, n.1, janeiro-junho, 2012, p.17-37. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/23083>. Acesso em: 06 de julho de 2024.

FREITAS, Viviane Cabral e Silva. Moda e Performances Negras a partir de Naya Violeta no São Paulo Fashion Week. In: **anais do 6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências Sociais da UFG**, 2022, Goiânia. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Tjtw7NwE8-MTXoxpJ0qSz88_Qxyk20rA/view. Acesso em: 04 julho 2024.

HERNÁNDEZ, Fernando. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.) **Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos**. Santa Maria: Editora da UFSM, p. 31-49, 2011.

IBGE. Informe MIR nº3: Monitoramento e avaliação. Edição Censo Demográfico 2022. Brasília – DF. Fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao-da-informacao/informativos/Informe-edicao-censo-demografico2022.pdf>. Acesso em: 08 julho 2024.

MATOS, Juscelina Bárbara Anjos; MENDONÇA, Míriam da Costa Manso Moreira. Moda e Cultura Visual: A pesquisa com imagens como caminho para o estudo das práticas vestimentares. In: **anais do 17º Encontro Nacional da ANPAP**, 2008, Florianópolis. Disponível em: <https://anpap.org.br/anais/2008/artigos/029.pdf>. Acesso em: 04 julho 2024.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. **ETD - Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745- 768, nov. 2016. ISSN 1676-2592. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 08 julho 2024.

PEREIRA, César Eduardo da Silva ; ABREU, Carla Luzia;. Cultura visual, gênero e poder: a estereotipação do corpo feminino no jogo SMITE. In: **II Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual**, 2018, Goiânia. Anais. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 692-702. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/LC_CESAR_PEREIRA_CARLA_ABREU_IISIPACV2018.pdf Acesso em: 08 julho 2024.

SANTOS, Maria do Carmo Paulinho dos. **Moda afro-brasileira é design de resistência da luta negra no Brasil**. São Paulo: FAUUSP, 2022.

VIOLETA, Naya. **Naya Violeta: Entrevista** [11/09/2024]. Entrevistadora: Laura Matias dos Santos Teles. Goiânia, 2024. 1 arquivo de áudio (20 min.).

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz T. (org.). **Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais**. Petrópolis; Vozes, 2000.

LAURA MATIAS DOS SANTOS TELES

Mestranda no programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. É bacharel em Design de Moda e especialista em Produção de Moda e Styling Criativo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

CARLA LUZIA DE ABREU

Professora da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade Federal de Goiás (UFG). É professora permanente do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG. É doutora em Artes Visuales y Educación (2014) pela Universidade de Barcelona (Espanha), realizado em regime de cotutela com o Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (Brasil). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3816-8645>.